

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СТЕНОЗЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПОСЛЕ КАТЕТЕРНОЙ БАЛЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ

Хамдамов С.К.
Зуфаров М.М.
Им В.М.

**Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр хирургии им. академика В. Вахидова**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16911256>

Цель исследования: провести эхокардиографическую оценку состояния митрального клапана до и после операции катетерной баллонной митральной вальвулопластики (БМВ) среди пациентов со стенозом митрального клапана.

Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов со стенозом митрального клапана. Контрольную группу составили 37 практически здоровых человек, у которых индекс ремоделирования отделов сердца имел следующие параметры: для левых отделов - 3,5, а для правых - 1,5.

При отклонении значений индекса соотношение объемов полостей сердца (ПС) от нормы он становился индексом ремоделирования - ИРО.

В зависимости от исходного уровня структур геометрических параметров сердца пациенты были рандомизированы на 3 группы: группа А - 19 пациентов у которых ИРО находился в пределах 0,5-0,6; группа Б - 40 пациентов у которых исходные показатели ИРО составили - 0,61-0,8 и группа В - 28 пациентов с исходными ИРО 0,81-1,0.

Эхокардиографическим методом рассчитывались размеры предсердия в качестве одного из основных составляющих параметров в определении индекса ремоделирования объемов (ИРО), что дало возможность путем математического расчета определить размер объема полости и соотносить его с объемом желудочка, полученного методом Симпсона для определения индекса соотношения полостей.

Результаты исследования. Были проанализированы отдаленные результаты БМВ у пациентов в зависимости от исходного уровня ИРО. При исходной величине ИРО 0,5-0,6 геометрия сердца до порогой величины восстанавливалась у 42,8% (9 больных). При исходном ИРО 0,61-0,8 геометрия сердца восстанавливалась в 67,5% (40 пациентов), а при исходном уровне ИРО 0,81-1,0 - в 100% (28) случаях.

Заключение. Таким образом, чем выше исходная дооперационная величина ИРО, тем выше вероятность восстановления геометрии сердца до зоны положительного ремоделирования и тем выше величина ИРО в отдаленные сроки после операции.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bokeria L.A., Kosareva T.I., Makarenko V.N. Types of pathological remodeling of the heart in patients with acquired mitral valve defects // Clinical physiology of Circulation. 2011. 31-36 p. (in Russ)
2. Bokeria L.A., Kosareva T.I., Makarenko V.N. The index if the remodeling of the volumes: a new method of estimation of geometry of the heart in acquired mitral valve disease. Bakoulev

Journal for Cardiovascular Diseases. 2018; 19 (4): 512–21 (in Russ.). DOI: 10.24022/1810-0694-2018-19-4- 512-521 (in Russ)

3. Gheorghe LL, Mobasser S, Agricola E, et al. Imaging for Native Mitral Valve Surgical and Transcatheter Interventions. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2021;14(1):112-27. doi:10.1016/j.jcmg.2020.11.021.

4. Lang R.M, Badano L.P, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *European Heart Journal - Cardiovascular Imaging*, Volume 16, Issue 3, March 2015, Pages 233–271. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jev014>

5. Malviya A., Puri R., Kumar A., Aggarwal A., Mishra S., Sharma A., Kapoor A., Tewari S., Sinha N. Clinical profile and immediate outcomes of percutaneous balloon mitral valvotomy in low-gradient severe rheumatic mitral stenosis // *Indian Heart Journal*. — 2024. — Vol. 76, No. 3. — P. 203-210.

6. Pillai A. A., Venkateshwaran R., Harikrishnan S., Tharakan J. A., Bhat A., Sivasankaran S. Echocardiographic parameters for assessing successful balloon mitral valvuloplasty in juvenile mitral stenosis // *Annals of Pediatric Cardiology*. — 2016. — Vol. 9, No. 3. — P. 198-204.

7. Singh G., Kaur G., Sharma S., Singh B., Goyal D., Singh M. Effect of percutaneous balloon mitral valvuloplasty on left ventricular function in rheumatic mitral stenosis // *Heart, Vessels and Transplantation Journal*. — 2022. — Vol. 6, No. 3. — P. 8-15.

8. Silbiger J. J. Advances in rheumatic mitral stenosis: role of echocardiography in diagnosis and management // *Journal of the American Society of Echocardiography*. — 2021. — Vol. 34, No. 9. — P. 1-12.

9. Matshela M. R. Prognostic value of the most important parameters during echocardiographic evaluation of mitral valve disease // *E-Journal of Cardiology Practice*. — 2018. — Vol. 16. — Mode of access: <https://www.escardio.org> (дата обращения: 15.08.2025).

10. Zufarov M.M., Im V.M., Khamdamov S.K. Modern aspects of balloon mitral valvuloplasty of mitral valve stenosis of rheumatic etiology. *Methodical recommendations*. Tashkent. 2024. 31 p. (in Russ)